

ИЗМЕНЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Муллажанова Мухаббатхон Абдусаламовна,
старший преподаватель кафедры
русской филологии АГУ
Тахирова Мохинур Хусанбой кизи,
студентка 1-курса
факультета филологии АГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20463357>

Аннотация: В статье рассматривается влияние глобализации на языковые и культурные процессы с акцентом на роль русского языка как средства межнационального общения. Анализируются риски исчезновения малых языков по данным ЮНЕСКО и трансформация культурного пространства под влиянием глобальных медиа. Особое внимание уделено статусу русского языка в Узбекистане и механизмам сохранения национальной идентичности через концепцию глобализации.

Ключевые слова: глобализация, глокализация, ребрендинг, функционирование, двойственное влияние.

Annotatsiya: Ushbu maqolada globallashuvning til va madaniy jarayonlarga ta'siri ko'rib chiqiladi, rus tilining millatlararo aloqa vositasi sifatidagi rolga e'tibor qaratiladi. U YUNESKO ma'lumotlariga ko'ra ozchilik tillarining yo'qolishi va global ommaviy axborot vositalari ta'sirida madaniy makonning o'zgarishi xavfini tahlil qiladi. O'zbekistonda rus tilining maqomi va globallashuv konsepsiyasi orqali milliy o'zlikni saqlash mexanizmlariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: globallashuv, globalizatsiya, rebrending, funkcionallik, ikki tomonlama ta'sir.

Abstract: This article examines the impact of globalization on linguistic and cultural processes, focusing on the role of the Russian language as a means of interethnic communication. It analyzes the risks of minority languages disappearing according to UNESCO data and the transformation of cultural space under the influence of global media. Particular attention is paid to the status of the Russian language in Uzbekistan and mechanisms for preserving national identity through the concept of globalization.

Keywords: globalization, glocalization, rebranding, functioning, dual influence.

Глобализация — один из ключевых процессов современного мира, который усиливает экономические, политические и культурные связи между странами. Она облегчает общение между людьми и способствует сближению различных народов. В этом контексте особое значение приобретают языки мирового значения. Для евразийского пространства таким связующим звеном традиционно выступает русский язык, который не только обеспечивает доступ к науке и культуре, но и служит инструментом интеграции в условиях глобальных перемен.

Под влиянием глобализации происходят значительные изменения в языковой сфере. Возрастает роль русского языка как моста между Востоком и Западом. Он активно используется в бизнесе, образовании и информационных технологиях на всем постсоветском пространстве. Большинство академических исследований, профессиональной документации и технических регламентов в регионе создается на русском языке, что делает его знание необходимым для успешной карьеры и научного поиска.

Однако наряду с развитием крупных языков наблюдается и негативная тенденция — исчезновение уникальных наречий. По данным ЮНЕСКО, около 40% языков мира находятся под угрозой исчезновения. С каждым утраченным языком человечество теряет пласт знаний и традиций. В условиях глобализации даже крупные национальные языки сталкиваются с

избыточным заимствованием слов, таких как «онлайн», «маркетинг» или «стартап». Хотя эти термины отражают прогресс, важно сохранять баланс, чтобы они не вытесняли национальные языковые аналоги.

«В условиях глобализации русский язык претерпевает значительные изменения» [1]. Особое место в контексте языковой глобализации занимает Узбекистан, где русский язык сохраняет статус языка межнационального общения. Сегодня в республике наблюдается новый этап развития языковой среды: русский язык активно используется в сфере высшего образования, медицины и туризма. Открытие филиалов ведущих российских вузов и реализация совместных образовательных проектов подчеркивают востребованность русского языка среди молодежи как инструмента получения современных знаний. При этом в Узбекистане формируется уникальная модель двуязычия, где сохранение и развитие государственного узбекского языка гармонично сочетается с использованием русского как окна в мировое информационное пространство.

«Языковые изменения в условиях глобализации могут быть описаны с использованием различных моделей, учитывающих социокультурные и коммуникативные факторы» [2]. Существенные изменения происходят и в культуре. Благодаря цифровым платформам, таким как YouTube и локальные стриминговые сервисы, культурные продукты быстро пересекают границы и «процессы заимствования и трансформации языковых норм усиливаются под влиянием глобализации» [1]. Мы видим, как российский контент — от мультсериала «Маша и Медведь» до современных фильмов — получает мировое признание. Это доказывает, что локальный культурный код может быть интересен глобальной аудитории.

Одновременно развивается явление «глокализации» — адаптации глобальных трендов к местным традициям. Ярким примером в России стал ребрендинг и трансформация сетей быстрого питания: компании «Вкусно — и точка» или «Теремок» успешно используют глобальные стандарты сервиса, адаптируя меню под национальные вкусы и используя локальные продукты. Это подтверждает, что даже в эпоху унификации сохраняется запрос на сохранение культурного своеобразия.

Для сохранения уникальности народов необходим комплексный подход. Важно поддерживать национальные языки через образование и создание цифрового контента. Необходимо не противостоять глобализации, а грамотно адаптироваться к ней, продвигая свою культуру, литературу, музыку и искусство на международной арене.

Заключение:

Глобализация оказывает двойственное влияние на общество. Она способствует взаимопониманию, но создает угрозу культурной унификации. На примере функционирования русского языка в таких странах, как Узбекистан, мы видим, что решение проблемы заключается в балансе: активном участии в мировых процессах при бережном сохранении языковых традиций и национальной идентичности. Только такой подход позволит сохранить многообразие человеческой цивилизации.

Использованная литература

1. Эргашева Ф.Б. Функционирование русского языка в условиях многоязычия и глобализации. – 2024.
2. Кирилина А.В., Гриценко Е.С. Основные модели описания языковых изменений в условиях глобализации // Языкознание и литературоведение. – 2011.
3. Лалетина А.О. Языковая норма в эпоху глобализации // Ученые записки КФУ. – 2011.
4. Сулейменова Э.Д. Globalization and Language Policy // Polylinguality and Transcultural Practices. – 2020.
5. Егоров В.В. Русский язык в глобальном лингвокультурном пространстве // Вестник РУДН. – 2014.